

CASCATA DE CUIDADO CONTÍNUO

As cascatas de cuidado são essenciais para orientar decisões em saúde e monitorar o progresso em direção às metas 95-95-95 para 2030.

Metas 95-95-95

95% **95%** **95%**

Diagnoscadas Em tratamento Com supressão viral

A meta 95-95-95 é um compromisso global assumido pelo Brasil no combate à epidemia de HIV e Aids!

Essa iniciativa visa alcançar as metas até 2030: diagnóstico, tratamento e carga viral suprimida. Além disso, busca acabar com o estigma e preconceito para uma melhor qualidade de vida (BRASIL, 2023).

Alcance das Metas (Brasil - 2023)

Ciente do seu diagnóstico de HIV

Em TARV

Em Supressão Viral

Uma parte das metas da cascata, que é a supressão viral de pessoas vivendo com HIV em TARV, já foi alcançada pelo Brasil, quando considerada o critério internacional de 1.000 cópias/mL (BRASIL, 2023).

CENÁRIO DE CRICIÚMA / SC

Pacientes cadastrados no município

Falhas na adesão ou interrupção do tratamento podem ser determinados por razões multifatoriais, tais como aspectos socioeconômicos, culturais, psicológicos e institucionais, além daqueles advindos da relação profissional de saúde-usuário(a) e da dificuldade de vinculação deste usuário ao serviço de saúde (BRASIL, 2023).

Pacientes com Supressão Viroológica (C.V < 1000 cópias)

93% com C.V suprimida 7% com C.V detectável

Referência: Siclom

Pacientes com Supressão Viroológica (C.V < 50 cópias)

86,7% com C.V suprimida 13,7% com C.V detectável

Referência: Siclom

Viremia detectável < 1000 cópias

2024 - 1º trimestre

Referência: Siclom

Ao alcançar esses objetivos, busca-se controlar e evitar que a pessoa adoça, prevenir a transmissão do vírus, melhorar a qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV e caminhar em direção a uma geração livre da Aids (BRASIL, 2023).